

**РОЛЕВЫЕ ИГРЫ КАК ИНТЕРАКТИВНЫЙ МЕТОД ОБУЧЕНИЯ
НА КАФЕДРЕ ХИРУРГИИ**

**САЙДАЛИЕВ Ш.Ш.¹, АБДУЛЛОЕВ С.Х.², НАЗАРОВ Х.Ш.¹,
НАЖМУДИНОВ Ф.Н.¹, АШУРОВ Д.М.³**

¹Кафедра хирургических болезней №1 ГОУ “ТГМУ им.Абуали ибни Сино”,
Республика Таджикистан

²Кафедра хирургических болезней №2 ТНУ, Республика Таджикистан

³Кафедра хирургии ГОУ “ ИПО в СЗ РТ”

***Аннотация.** В статье рассмотрены возможности «ролевой игры» как вариант интерактивного метода обучения в решении учебных и педагогических задач, в том числе повышении мотивации и оценки качества обучения на кафедре хирургии. Проанализировано эффективное использование «ролевой игры» на практических занятиях по хирургии на тему «Ущемление грыжи» со студентами.*

***Ключевые слова:** интерактивные методы, ролевые игры.*

Введение. Ролевые игры как интерактивный метод обучения в хирургии является моделирование профессиональной деятельности через решение различных ситуаций, таких как постановка диагноза или составление плана лечения. В этом процессе также обрабатываются навыки индивидуальной и групповой оценки действий участников [1,3].

В ходе ролевой игры по клиническим темам, связанным с семиотикой, диагностикой и лечением заболеваний, от участников требуется знание основных симптомов, умение анализировать результаты обследования и вовлечение «пациента» (т.е. студента, играющего эту роль) в процесс для правильной постановки диагноза. На этапах проведения игры необходимо соблюдать этические и деонтологические нормы [2], правовые аспекты взаимодействия врача и пациента, а также последовательность действий при обследовании. Для реализации этих принципов определяются основные роли участников: модератор (преподаватель), «пациент», «врач-хирург», «эксперт-аналитик», а также вспомогательные роли, такие как лаборант и др. в зависимости от клинической ситуации [4].

Цель исследования - оценка эффективности использования ролевых игр в учебном процессе на кафедре хирургии.

Материал и методы исследования. Исследование было проведено в группах студентов 4 курса лечебного факультета кафедр хирургии ТГМУ с ТНУ. В образовательный процесс была включена тематическая ролевая игра. Эти опыты позволили повысить уровень преподавания интерактивных методов студентам и заодно повысить степень квалификации педагогов. Методику проведения ролевой игры продемонстрирована на примере имитации клинической ситуации по теме «Ущемление грыжи». При погружении в игру определялись ее участники. В ролевой игре обучение происходит в процессе совместной деятельности, но при этом каждый участник выполняет (решает) свою задачу в соответствии с ролью.

На заключительном этапе важным являлось обсуждение хода игры, подводятся ее итоги, обсуждаются выступления участников, оценивается работа. Педагог, отмечая положительные стороны и недостатки исполнителей ролей, побуждает к дискуссии, дает возможность студентам защитить отдельные позиции, определяет уровень усвоения знаний, профессиональных умений и навыков по данной теме. После обсуждения тематики текущего занятия с целью выявления степени усвоения пройденного материала было проведено контрольное тестирование по данной теме.

Результаты исследования и их обсуждение. Необходимость решения конкретных ситуаций, связанных с клиникой ущемления грыжи (в зависимости от степени тяжести, сопутствующих заболеваний и других факторов), побуждает студентов применять свои знания по данной проблеме. Это, в свою очередь, стимулирует учебную активность

студентов, побуждая их углубляться в изучение и искать дополнительные источники профессиональной информации (интернет, новые публикации). В анализируемой ролевой игре успешно моделируется процесс усвоения знаний по теме, а также закрепление профессиональных навыков и материала из предыдущих тем.

В ходе ролевых игр обязательно проходит этап заполнения истории болезни, отрабатываются навыки оформления направлений в соответствующие лаборатории, а также демонстрируются умения правильного чтения и интерпретации результатов анализов.

После завершения ролевой игры преподаватель оценивает знания и практические навыки каждого участника, акцентируя внимание на тех вопросах, которые наиболее эффективно способствовали поиску необходимой информации для формирования диагностической гипотезы.

Система оценивания, используемая при проведении ролевых игр, играет важную роль и основывается на экспертной оценке как индивидуальной, так и командной работы студентов.

Заключение. Ролевые игры - эффективный метод обучения стимулирующий познавательную активность студентов, развивающий самостоятельность мышления и практические навыки. Они способствуют обмену опытом, формированию командной работы и моделированию профессиональной среды. В результате студенты не только углубляют знания, но и приобретают профессиональные компетенции.

Литература:

1. Агранович Н.В., Ходжаян А.Б., Агранович О.В., Кнышова С.А., Гевандова М.Г. Инновационные технологии и интерактивные методы обучения в преподавании клинических дисциплин в медицинском Вузе //Международный журнал экспериментального образования. 2016. №12. С. 255-256.

2. Современные педагогические технологии основной школы в условиях ФГОС [методическое пособие / Даутова О. Б. и др.]. - Санкт-Петербург: Каро, 2014. - 171 с.

3. Журбенко, В. А., Саакян, Э. С., Тишков, Д. С.. Деловая игра как форма обучения студентов в медицинском Вузе. *Педагогика высшей школы*, 2015; 2(2), 38-40.

4. Шамов И. А., Гаджиев Г. Э. Деловая игра в медицинском ВУЗе: пособие для преподавателей. - Махачкала: ИПЦ ДГМА, 2008. -56с.

Сведения об авторах:

Сайдалиев Ш.Ш.- к.м.н., доцент кафедры хирургических болезней №1 ГОУ «ТГМУ им.Абуали ибни Сино;

Абдуллоев С.Х.- к.м.н., ассистент кафедры хирургических болезней №2 ТНУ;

Назаров Х.Ш. - к.м.н., доцент кафедры хирургических болезней №1 ГОУ «ТГМУ им.Абуали ибни Сино;

Нажмудинов Ф.Н.- к.м.н., ассистент кафедры хирургических болезней №1 ГОУ «ТГМУ им.Абуали ибни Сино;

Ашуров Д.М.- к.м.н., асс. кафедры хирургии ГОУ «ИПО в СЗ РТ».

Authors' information:

Saidaliyev Sh.Sh. - PhD, Associate Professor of the Department of Surgical Diseases No. 1 of the State Educational Institution "TSMU named after Abuali ibn Sino;

Abdulloev S.Kh. - PhD, Assistant of the Department of Surgical Diseases No. 2 of the TNU;

Nazarov Kh.Sh. - PhD, Associate Professor of the Department of Surgical Diseases No. 1 of the State Educational Institution "TSMU named after Abuali ibn Sino;

Nazhmudinov F.N. - PhD, Assistant of the Department of Surgical Diseases No. 1 of the State Educational Institution "TSMU named after Abuali ibn Sino;

Ashurov D.M. - PhD, assistant of the Department of Surgery, State Educational Institution "Institute of Postgraduate Education in the North-West Republic of Tajikistan".

Информация об источнике поддержки в виде грантов, оборудования лекарственных препаратов. Финансовой поддержки со стороны компаний – производителей

лекарственных препаратов и медицинского оборудования не получали.
интересов отсутствует.

Конфликт